

JAMIYATIMIZ YOSHLARI TARBIYASIDA SHARQONA QADRIYATLAR
MA'NAVIY TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6430976>

Tursunov Alisher Qaxramonovich

*O'zbekiston Respublikasi IIV
2-son Toshkent akademik litseyi
maxsus fanlar o'qituvchisi*

Annotasiya: *O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida jamiyatimizda yoshlar huquqiy ongi va madaniyatini shakllanishida sharqona qadriyatlarini ta' siri to'g'risida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Milliy qadriyatlar, urf-odat, milliy ma'naviyat, ong, vatanparvarlik, ma'naviy meros, poklik, istiqlol, baynalminalchilik, kalondimog'lik.*

Аннотасия: *В годы независимости в нашем обществе формируется правосознание и культура молодежи, в соответствии с представлением о восточных ценностях.*

Ключевые слова: *Национальные ценности, традиции, национальная духовность, сознание, патриотизм, духовное наследие, чистота, независимость, интернационализм, толерантность.*

Annotation: *In the years of independence in the Republic of Uzbekistan in the formation of the legal consciousness and culture of young people in our society there is an opinion about the effect of oriental values.*

Keywords: *National values, tradition, national spirituality, consciousness, patriotism, spiritual heritage, purity, independence, internationalism, colonization*

Yoshlarda ma'naviyatni shakllantiradigan muhim omil bu ta'lim-tarbiya tizimidir. Ilm-ma'rifatga, qadriyatlarimizga, ta'lim-tarbiyaga inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti deb qarash lozim. Shu sababli o'quv maskanlari, yoshlarning ta'lim-tarbiya masalasi davlat nazoratida ekanligi bosh qomusimizda belgilab qo'yilgan.

Yoshlar tarbiyasiga davlatimiz mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq e'tiborni qaratib, jismonan sog'lom va ma'nan yetuk barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilandi. U davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. "Ona va bola", "Yoshlar", "Barkamol avlod", "Oila", "Obod turmush" yili nomlari bilan atalgan davlat dasturlari va ularning amalga oshirilishi, xalqimizning yorqin

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

kelajagi to'g'risidagi ezgu niyatlari ifodasidir. Dasturlar avvalo jismonan va ma'nan sog'lom, mustaqil fikrlaydigan, ilmiy-zamonaviy dunyoqarashga, chuqur bilimga, vatanparvarlik, millatparvarlik hissiga egalik qiladigan barkamol avlodni shakllantirish vazifalarini belgiladi.

Mamlakatimizda umummilliy, aqliy va madaniy makon vujudga keltirilmoqda. Qadimdan madaniyatimizni yaratilishida ko'plab etnik guruhlar va elatlar oz ulushini qoshgan. Chunki hech qachon, hech qayerda faqat bitta millatga mansub madaniyat bolmaydi. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek: «Har qanday sivilizasiya ko'pdan-ko'p xalqlar, millatlar, elatlar faoliyatining va samarali ta'sirining mahsulidir. Bir so'z bilan aytganda, ko'chmanchilar, bosqinchilar kelib ketaveradilar, lekin xalq boqiy boladi, uning madaniyati abadiy yashaydi».

Sharq sivilizasiyasi va madaniyati doimo xalqni buyuk ozgarishlarga ma'naviy va ruhiy jihatdan tayyorlash vazifasini o'tamoqda.

Eng oliy qadriyat insonning o'zidir, lekin shurolar davrida inson qadrlanmadi. Xalqimizning ulug' farzandlari Yusuf Xos Xojib, Ahmad Yugnakiy, Ibn Sino, Beruniy, Ahmad Yassaviy, Amir Temurlar qadr topmadilar. Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek, Mashrab, Nodirabegim singari zukko allomalar feodalizm davri namoyandalari deb kamsitildi, ularning boy betakror meroslarini organish ta'qiqlandi.

O'zbekiston aholisi, barcha fuqarolarning bitmas-tuganmas, ko'p qirrali, boy ma'naviy va axloqiy ulug'vorligini butun dunyo korib turibdi.

Xalqimizning madaniyati, tili, tarixi, urf-odat va an'analari, boy me'morchilik san'ati jahon xalqlarida zor qiziqish uyg'otmoqda.

Milliy madaniyat ma'naviyatimizning mintaqaviy va umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqinlashtirish, jahon xalqlari bilan madaniy aloqalarimizni mustahkamlash va yanada taraqqiy ettirish - hukumatimiz siyosatining muhim yo'nalishini tashkil etadi. Bu borada olib borilayotgan xatti - harakatlar o'zining sermazmunligi va kop qirraliligi bilan ko'zga tashlanadi.

Yoshlarda ijtimoiy faollik elementlarini milliy qadriyatlarimiz orqali rivojlantirishda xalqimizning ko'p yillik an'analari, madaniyati, urf-odatlari, milliy bayramlari, boy qadimiy merosi o'zining alohida o'rni, ahamiyatiga ega. Yoshlarda milliy iftixor, milliy g'ururni shakllantirish va mustahkamlash asosida ularning ijtimoiy faolliklarini oshirishga alohida ahamiyat berish boshlandi. Aqliy zakovat, ruhiy, ma'naviy kamolot, insof-u diyonat, muruvvat, mehr-oqibat - bular barchasi ma'rifatli, ma'naviyatli insonlarning asosiy fazilatlari sanaladi. Ana shu fazilatlarni yoshlarimizda shakllantirish bugungi kunning muhim vazifasidir. Hozirgi globallashuv jarayonida intizomli, mas'uliyatli, sabr-bardoshli, diyonatli, vijdonli,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

iymonli, e'tiqodli, bag'rikeng, insonparvar, ijtimoiy faol va shu kabi oliyanob fazilatlar egasi bo'lgan yoshlarga yashash uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklarni vujudga keltirishga qodir bo'la oladilar. Ijtimoiy taraqqiyotning demokratik rivojlanish jarayoni shaxsning o'z-o'zini anglashi, qadr-qimmatini qay darajada e'zozlashi, jamiyat uchun xizmat qila olish imkoniyati va harakatlariga ham bevosita bog'liq. Bularning barchasi shaxsning ijtimoiy faolligi bilan bog'liq.

Bugungi kundagi yoshlarning ijtimoiy faollashuvi, deganda ularning ijtimoiy jarayonlarda ongli ravishda, mustaqil ishtirok etishlari, zarur bo'lganida, ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirishga tashqaridan bo'ladigan bosimsiz ko'maklashishga intilishlari tushuniladi. Mas'uliyat ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning yetukligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan sanaladi. Ijtimoiylashuvning mas'uliyat hissiga bog'liq yo'nalishlaridan yana biri shaxsda shakllanadigan maqsad va ideallardir. Ular shaxsni kelajakni ko'ra bilish, ertangi kunini tasavvur qilish va uzoq-yaqinga mo'ljallangan rejalarni amalga oshirishga tayyorligini doimo ta'minlaydi. Maqsad va rejasiz inson ma'naviyatsiz pessimistdir. Bu o'zining anglanganligi va shaxs real imkoniyatlariga bog'liqligi bilan karakterlanadi. Ularning shakllanishi va ongda o'rnashishida ma'lum ma'noda ideal rol o'ynaydi. Inson shaxsi taraqqiyoti bo'yicha jahon ilmida to'plangan nazariy qarashlar hamda O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, inson shaxsining ijtimoiy faolligi, eng avvalo, jamoada, ma'lum faoliyat turlarida shakllanadi. Talabalik davri ijtimoiy faollik hamda turli axloq normalarini namoyon qilish uchun keng imkoniyatlar davri bo'lgani sababli, yoshlar orasida ustuvor faoliyat hisoblangan ta'lim jarayoni muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Prezidenti SHavkat Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqi.
2. Islom Karimov. Istiqlol va ma'naviyat. Toshkent, O'zbekiston, 1994.
3. Islom Karimov. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. Toshkent, O'zbekiston, 1996.
4. Islom Karimov. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. Toshkent, O'zbekiston, 1995.
5. Islom Karimov. O'zbekiston mustaqil taraqqiyot yo'lida. Toshkent, O'zbekiston, 1994.
6. Islom Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. Toshkent, Shark, 1998.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

7. Islom Karimov. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Toshkent, O'zbekiston, 1999.
8. Kuznesova V. N. Sosiologiya molodeji. – M.: Gardariki, 2007.
9. Gulnora Inomjonova. "Nikoh shartnomasi - oila mustahkamligining huquqiy kafolati" ilmiy-amaliy qo'llanma, -T.: Intellect Ekspert, 2015, 10-b
10. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi" O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.: Adolat 2011, 7-b
11. Sokolova N.S. Pravosoznanie, pravovaya kultura i pravovoe vospitanie// Проблемы общей теории права и государства. – М., 1999. - S 406-407.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoevning PF-5106-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" farmoni
13. PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi farmoni.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 2022 yil 28 yanvarda PF-60-sonli Farmoni.